

Современная арктическая политика Индии

Веселова Д. Н.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация

e-mail: daria-voronchikhina@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6674-0357

РЕФЕРАТ

Цель. Изучить арктическую политику Индии, рассмотрев ее концептуальную, институциональную и процессуальную составляющие.

Методология. Системный подход, анализ документов, сравнительный анализ, обобщение и синтез.

Результаты. В статье рассмотрены положения стратегически важного документа Индии, посвященного реализации политики в Арктике, государственные органы, компетентные осуществлять арктическую политику Индии, их основные функции, направления деятельности Дели в Арктике. Сопоставлены тренды, по которым реально осуществляются действия, с направлениями, закрепленными в стратегическом документе страны по арктической политике.

Выводы. Документ «Арктическая политика» носит лишь декларативный, политический характер. Программный документ, закрепляющий план мероприятий по осуществлению политики в Арктике со сроками, на данный момент не принят. Отсутствуют нормы по привлечению к ответственности за ненадлежащую реализацию мероприятий. Не создан специализированный орган, ответственный за реализацию политики в Индии, несмотря на упоминание о нем в Арктической политике Индии. Научное направление в Арктике для Индии является ключевым. Оно также выделено в качестве приоритетного в Арктической политике, что является слабой стороной индийской арктической политики. Можно выделить еще пять направлений деятельности Индии в Арктике, которые находятся на стадии формирования или развития. Основным партнером Индии является Норвегия, складываются тесные связи с Россией. В арктической политике страны имеются серьезные упущения, связанные с отсутствием ледокола, неучастием в Совете Баренцева / Евроарктического региона, со слабым инвестированием арктических проектов. Практическая значимость научной работы состоит в возможности использовать ее результаты для дальнейшего выстраивания диалога с индийским правительством и бизнес-сообществом, также ее выводы могут лежать в основе будущих научных исследований.

Ключевые слова: Арктика, арктическая политика, международное сотрудничество, изменение климата, Северный морской путь

Для цитирования: Веселова Д. Н. Современная арктическая политика Индии // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 2. С. 137–147.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-02-137-147>. EDN: LHLSJQ

The Modern Arctic Policy of India

Darya N. Veselova

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation

e-mail: daria-voronchikhina@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6674-0357

ABSTRACT

Aim. To study India's Arctic policy by considering its conceptual, institutional and procedural components.

Methods. Structural-analytical approach, document analysis, comparative analysis, generalization and synthesis.

Results. The article examines the provisions of a strategically important document of India dedicated to the implementation of policy in the Arctic, government bodies competent to implement India's Arctic policy, their main functions, and the directions of Delhi's activities in the Arctic. The trends along which actions are actually taken are compared with the directions enshrined in the country's strategic document on Arctic policy.

Conclusions. The document "Arctic Policy" is only declarative, political in nature. The policy document establishing the action plan for the implementation of policy in the Arctic with deadlines has not yet been adopted. There are no standards for holding people accountable for improper implementation of activities. A specialized body responsible for implementing policy in India has not been created, despite its mention in India's Arctic Policy. The scientific direction in the Arctic is key for India. It is also highlighted as a priority in the Arctic policy, which is a weak point of Indian Arctic policy. There are 5 more areas of Indian activity in the Arctic that are at the stage of formation or development. Norway is India's main partner, close ties are developing with Russia. There are serious omissions in the country's Arctic policy related to the lack of an icebreaker, non-participation in the Barents Euro-Arctic Council, and poor investment in Arctic projects. The practical significance of the scientific work lies in the ability to use its results to further build a dialogue with the Indian government and business community, and its conclusions can form the basis of future scientific research.

Keywords: Arctic, Arctic policy, international cooperation, climate change, Northern Sea Route

For citing: Veselova D. N. The Modern Arctic Policy of India // Eurasian Integration: Economic, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 2. P. 137–147. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-02-137-147>. EDN: LHLSJQ

Введение

Индия удалена от Арктического региона на тысячи километров. Несмотря на такую удаленность, начиная с 2007 г. интерес Индии к Арктике только растет. Проводятся научно-исследовательские экспедиции, развивается сотрудничество между Индией и арктическими странами, заключаются контракты на поставку углеводородов, добытых в Арктике. В марте 2022 г. Индия приняла стратегически важный документ — «Арктическая политика Индии: построение партнерства для устойчивого развития» (далее — Арктическая политика). В документе отражены интересы страны в Арктическом регионе и выделены направления деятельности Индии в Арктике. В связи с этим представляет интерес рассмотрение арктической политики Индии на современном этапе, после принятия данного документа.

Из-за санкций западных стран в отношении РФ основными партнерами России стали азиатские страны, в числе которых находится и Индия. Поэтому чрезвычайно важно рассмотреть политику Индии в Арктическом регионе, выявляя плюсы и минусы от ее проведения для нашей страны и определяя потенциальные направления для сотрудничества двух стран.

«Политика — это участие в делах государства, определение форм, задач, содержания его деятельности, а также характеристика образа действий, направленных на достижение определенных целей в отношениях людей между собой, в отношениях между хозяйствующими субъектами, государственными органами и государствами» [1, с. 100].

На основании такого определения политики для комплексного изучения деятельности Индии в Арктике рассмотрим документы Индии по освоению и развитию Арктики (концептуальную составляющую); основных политических акторов, компетентных проводить арктическую политику (институциональную составляющую); ключевые направления деятельности в Арктике и проводимые в рамках этих трендов мероприятия (процессуальную составляющую).

Целью работы является изучение арктической политики Индии при сопоставлении реально реализуемых трендов с направлениями, закрепленными в Арктической политике.

За последнее десятилетие научный интерес к вопросу реализуемой Индией политики в Арктике возрос, однако количество исследовательских работ остается небольшим. Многие исследования проводились до принятия Арктической политики. Среди российских ученых, изучавших вопрос политики Индии в Арктике, следует выделить К. С. Зайкова [3, с. 264], Я. В. Лексютину [4, с. 40–48], Н. А. Николаева [5, с. 321–335], Ю. А. Райкова [7, с. 20–39], Т. Л. Шаумян, В. П. Журавеля [9, с. 175–184].

Китайские и индийские ученые также занимались исследованием арктической политики Индии. С. Сунь [8, с. 346–365], Ц. Хуа [10, с. 156–171], J. Bhagwat [11, р. 16–22], N. Gadihoke [12, р. 1–12], S. Kanagavalli [13], U. K. Sinha, A. Gupta [14, р. 872–885] рассматривали вопросы проведения политики Индии в Арктике и сотрудничества Дели с арктическими государствами.

Методы и методология

В качестве методологической основы использован системный подход, а также специальные научные методы — анализ документов и сравнительный анализ. В частности, автор исследует положения Арктической политики и сравнивает по некоторым вопросам индийскую и китайскую политику в Арктике. Также были использованы общенаучные методы: обобщение и синтез.

Результаты исследования

Концептуальная основа

В 2013 г. МИД Индии опубликовал первый документ «Индия и Арктика», закрепляющий национальные интересы Индии в Арктике. Он был принят после получения Индией статуса страны — наблюдателя в Арктическом Совете (далее — АС) в мае 2013 г.

В 2022 г. Индия опубликовала документ под названием «Арктическая политика Индии: построение партнерства для устойчивого развития». Документ носит политический характер. Если сопоставить данный документ с Белой книгой Китая по арктической политике¹, то стоит отметить, что последняя также носит концептуальный характер, что связано, во-первых, с тем, что обе страны не являются арктическими игроками, во-вторых, с получением статуса стран-наблюдателей в АС Индия и Китай приняли на себя обязательства уважать и соблюдать суверенитет арктических государств в их секторах в регионе. Принятие нормативного правового акта, содержащего обязательные для исполнения положения, повлекло бы за собой недоверие со стороны арктических стран.

Арктическая политика выделяет шесть направлений: наука и исследования, изменение климата и защита окружающей среды, экономическое и человеческое развитие, транспорт и связь, управление и международное сотрудничество, наращивание национального потенциала². В документе выделяются четыре интереса Индии в Арктике [3, с. 272]: научный, экологический, экономический и стратегический³, которые прослеживаются при изучении направлений деятельности Индии в Арктике.

В заключении обращается внимание на принятие специального плана для реализации положений, прописанных в Арктической политике Индии, а также учреждение специализированного органа для управления и контроля — межминистерской Уполномоченной группы по Арктической политике. На 2024 г. ни план проведения мероприятий в Арктике не принят, ни специализированный орган не учрежден. Однако это не говорит о потере интереса Индии к региону. Формирование концептуальной основы Индии проходило постепенно; лишь в 2022 г. была принята Арктическая политика. Индия не входит в число арктических государств, что позволяет ей отложить принятие плана. При этом

¹ China's Arctic Policy [Электронный ресурс] // The State Council the People's Republic of China: English.Gov.CN. 2018. URL: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (дата обращения: 24.03.2024).

² India and the Arctic: Building a Partnership for Sustainable Development, 2022 [Электронный ресурс]. URL: https://www.moes.gov.in/sites/default/files/2022-05/India_Arctic_Policy_2022.pdf (дата обращения: 24.03.2024).

³ Там же.

главным конкурентом Индии является Китай, который также не имеет конкретной программы действий в Арктическом регионе.

Институты Индии

Институтом, который занимается научными разработками в Арктике, является Национальный центр полярных и океанических исследований (NCPOR), подотчетный Министерству наук о Земле Индии. До 2018 г. NCPOR назывался Национальным центром антарктических и океанических исследований (NSAOR). Переименование NSAOR в NCPOR говорит об усилившемся за последние пять лет интересе Индии к Арктическому региону. NCPOR играет ключевую роль лишь в научной сфере и не несет ответственности за реализацию арктической политики страны.

Какого-либо специализированного органа, занимающегося проведением Индией политики в Арктике и обладающего контролируемыми полномочиями, не существует, что связано, во-первых, с принятием Индией стратегического документа в 2022 г., во-вторых, с отсутствием конкретного плана действий, в-третьих, с приоритетом научной деятельности в регионе, регулируемой NCPOR; и наконец, с поздней заинтересованностью Арктическим регионом в целом.

Направления деятельности

В работе сопоставим направления деятельности Индии в Арктическом регионе, закрепленные в Арктической политике, с трендами, по которым в действительности проводятся мероприятия. Так как Индия не является арктическим государством, то осуществлять какую-либо деятельность в Арктике Дели может либо в сотрудничестве с арктическими странами, либо с их разрешения. Поэтому рассмотрим вопросы партнерства Индии с арктическими странами через призму изучения направлений деятельности Дели в Арктике.

1. Проведение научных исследований в Арктике

Начало научной деятельности Индии в Арктическом регионе было положено в 2007 г., когда состоялась первая научно-исследовательская экспедиция индийских ученых на Северный полюс. Целью экспедиции было изучение изменений климата и экосистемы Арктики. На 2024 г. Индия осуществила тринадцать экспедиций в Арктику [13].

В 2008 г. на острове Шпицберген (Норвегия) была открыта индийская полярная станция «Химадри» [8, с. 352]. В 2014 г. была спущена индийская многоцелевая плавучая обсерватория «ИндАрк» [9, с. 176]. Основная ее задача сводится к проведению морских исследований и сбору данных в арктических морях даже в зимнее время года¹. 2016 г. ознаменован созданием самой северной индийской атмосферной лаборатории в Грувебадете (Шпицберген). Лаборатория предназначена для изучения облаков, осадков, загрязнителей дальнего действия и других фоновых параметров атмосферы².

На данный момент в самой Индии более 25 научно-исследовательских учреждений занимаются изучением Арктики. Страна является членом Международного арктического научного совета, Комитета научных менеджеров Нью-Олесунна, Арктического университета и Азиатского форума полярных наук и играет важную роль в арктическом научном сообществе [13].

Индия также является наблюдателем в Арктическом совете, чья деятельность связана с охраной окружающей среды в Арктике. При изучении списков участников заседаний старших должностных лиц АС с 2013 г. по 2021 г.³ выявлено, что в среднем Индия представлена 1–2 делегатами на заседаниях, в то время как Китай, Сингапур, Республика Корея, Япония — 2–3 участниками, что говорит об отставании

¹ India's Engagement with Arctic Council [Электронный ресурс] // Arctic-council: official website. 2016. URL: <https://oaarchive.arctic-council.org/server/api/core/bitstreams/f61dbf95-11fa-422e-b5a6-d42a1106001d/content> (дата обращения: 10.03.2024).

² India unveils Arctic Policy [Электронный ресурс] // Manorama Yearbook: website. 18.03.2022. URL: <https://www.manoramayearbook.in/india/special-articles/2022/03/18/india-arctic-policy.html> (дата обращения: 10.03.2024).

³ Participant Lists from the Meetings Held for 2013–2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://arctic-council.org/ru/> (дата обращения : 16.04.2024).

Дели в этом направлении от других стран и о несформированности в полной мере арктической политики Индии как в целом, так и в области охраны окружающей среды в Арктике. К подобным выводам в своем исследовании пришел и Ц. Хуа [10, с. 166].

Индия для решения экологических вопросов в своей стране рассматривает опыт арктического сотрудничества. Так, в начале 2023 г. в ОАЭ прошел форум «Третий полюс — Гималаи и арктическая модель», на котором обсуждались возможности применения «арктической модели сотрудничества» в регионе Гиндукуш-Гималаи для смягчения угроз таяния ледников и обеспечения водной безопасности в связи с изменением климата¹.

Таким образом, ключевым направлением деятельности Индии в Арктическом регионе является проведение научных исследований с целью мониторинга окружающей среды региона, изучения климатических изменений, происходящих в Арктике, для решения экологических проблем Индии.

2. Добыча полезных ископаемых в Арктике

Несмотря на заявленное преимущество научных интересов в Арктике, в Арктической политике Индии выделяется такое направление, как «экономическое и человеческое развитие», а значит, закреплён экономический интерес. В первую очередь он связан с использованием полезных ископаемых арктического шельфа.

Индия занимает 3-е место в мире по потреблению энергии. В 2016 г. страна присоединилась к Парижскому соглашению по климату, а потому должна перейти с использования угля при выработке энергии на более экологичные источники. В краткосрочной перспективе — на нефть и газ.

Арктика представляет собой «кладовую» полезных ископаемых. Особое внимание власти страны уделяют разработке углеводородных месторождений, в том числе и в России.

В 2014 г. ПАО «НК «Роснефть» и индийская ONGC подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в геологических изысканиях, разведке и добыче углеводородов на арктическом шельфе РФ [6, с. 167]. Также между «Роснефтью» и Essar Group было подписано долгосрочное соглашение о поставке в Индию ежегодно 10 млн т нефти [2, с. 12] в течение последующих десяти лет подряд.

В 2023 г. «Роснефть» и Indian Oil Company заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию². С 2021 г. доля российских поставок нефти в Индию выросла с 3% до 38% в 2023-м, а их объем увеличился до 1,7 млн б/с (баррелей в сутки). Экспорт нефтепродуктов из России в Индию вырос с 70 тыс. б/с до 130 тыс. б/с. При этом стоит отметить тенденцию увеличения закупок европейскими странами у Индии нефтепродуктов с 205 тыс. в 2021 г. до 315 тыс. б/с в 2023 г.³ Показатели говорят о нейтральной позиции Индии по отношению к санкциям западных стран в адрес России, а также об экономической выгоде Дели от последствий действия санкций, которая выражается в увеличении объема закупок нефти и нефтепродуктов и продаже излишка Европе.

ПАО «НОВАТЭК» рассматривает Индию как рынок сбыта сжиженного природного газа (СПГ). Так, компания Novatek Gas Power Asia Ltd. в марте 2018 г. поставила в Индию первую партию СПГ, изготовленную на заводе «Ямал СПГ» [6, с. 168]. В 2019 г. НОВАТЭК заключил с индийскими Petronet LNG и H-Energy Global Ltd меморандумы о взаимопонимании на поставку СПГ⁴. Несмотря на трудности поставок СПГ после начала специальной военной операции на Украине и ужесточения санкций западных

¹ Brodt L. Increased Asian Engagement in the Arctic and Russia-India Cooperation in the Region [Электронный ресурс] // RIAC. 15.02.2023. URL: <https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/increased-asian-engagement-in-the-arctic-and-russia-india-cooperation-in-the-region/#:~:text=On%20the%2018th%20and%2019th,insecurity%20exacerbated%20by%20climate%20change> (дата обращения: 23.05.2024).

² «Роснефть» и IndianOilCompany заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию [Электронный ресурс] // ТАСС: инф. агентство. 29.03.2023. URL: <https://tass.ru/ekonomika/17395899> (дата обращения: 08.03.2024).

³ Индия добавит нефти спроса [Электронный ресурс] // Коммерсантъ: сайт инф. агентства. 13.02.2024. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6508826#:~:text=Доля%20российских%20поставок%20в%20Индию,36%25%20российского%20экспорта%20нефти> (дата обращения: 01.05.2024).

⁴ НОВАТЭК договорился о выходе на СПГ-рынок Индии [Электронный ресурс] // РБК: инф. агентство. 04.09.2019. URL: <https://www.rbc.ru/business/04/09/2019/5d6f6d6b9a79475cdb721d4a?from=copy> (дата обращения: 08.03.2024).

государств, в 2023 г. по сравнению с 2022 г. увеличились поставки российского СПГ в Индию в 1,5 раза (с 324 тыс. т до 432 тыс. т)¹. В целом снижение закупок СПГ недружественными для России странами положительно повлияло на рост закупок СПГ Дели.

В 2015 г. между «Роснефтью» и ONGC Videsh Ltd. состоялась сделка по покупке ONGC 15% акций «Ванкорнефти». С 2016 г. ONGC имеет 26% акций, а консорциум в составе Oil India, Indian Oil Corporation, Bharat Petroresources — 23,9% [4, с. 45], в совокупности — 49,9%. В этом же году Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources приобрели 29,9% доли в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (дочерняя компания Роснефти)².

В 2014 г. «НОВАТЭК» сделал оферту ONGC, PetronetLNG, Indian Oil Corporation о покупке 9% акций в проекте «Ямал СПГ» [6, с. 168]. Однако индийские компании отказались принять это предложение. В 2018 г. «НОВАТЭК» обратился к индийским компаниям с предложением об участии в реализации проекта «Арктик СПГ-2». Предложение актуально по настоящее время. Но индийские инвесторы не готовы вкладывать свой капитал в проект. Это связано с двойственной позицией Индии относительно добычи углеводородов на арктическом шельфе. С одной стороны, освоение Арктики путем разработки нефтегазовых месторождений укрепит статус Индии в Арктическом регионе. С другой стороны, некоторые индийские ученые утверждают, что до конца не изучены последствия добычи полезных ископаемых в Арктике на экосистему региона.

На нежелании инвестирования сказываются трудности освоения месторождений в Арктике, несовершенство технологий, высокая стоимость проектов, длительный период возврата инвестиций [5, с. 327], санкции западных стран. Индийские инвесторы опасаются, что санкции в отношении России, такие как запрет на экспорт/импорт, могут ограничить в будущем возможности получения прибыли от профинансированных ими арктических проектов.

Российско-украинский конфликт повлиял на восприятие Индией роли России в мире. Поэтому Дели активизировал усилия по диверсификации источников импорта сырой нефти из других стран³. Однако возможное расторжение контрактов с российскими компаниями по поставке углеводородов на льготных условиях противоречило бы политике энергетической безопасности.

Таким образом, Индия рассматривает Арктику не только с точки зрения проведения научных исследований в данном регионе, но и заинтересована в добыче и поставках сырья.

3. Политика Индии по отношению к коренным народам Арктики

В документе «Арктическая политика» изучению и пониманию традиционных знаний коренных народов Севера уделяется большое внимание. Направления «экономическое и человеческое развитие» и «наука и исследования» посвящены данному вопросу. Во-первых, это связано с тем, что коренные народы Арктики всю жизнь взаимодействуют с природой, чувствуют любое ее изменение, а потому могут выступать в роли политических акторов при принятии политических решений, касающихся региона. Поэтому Индия планирует плодотворно взаимодействовать с коренными жителями и работать с ними над экологическими вопросами [9, с. 177]. Во-вторых, в Индии хорошо развита телемедицина. Данную практику Индия предполагает перенести на отдаленные территории Арктики. В-третьих, индийское руководство выступает за содействие обмену традиционными знаниями между жителями Гималаев и арктических территорий. Считается, что во многом проблемы, возникающие у народов Арктики и Гималаев в связи с изменением климата, промышленным освоением территорий, схожи.

¹ Россия в 2023 году резко нарастила поставки СПГ в Индию и Турцию [Электронный ресурс] // Ведомости: сайт инф. агентства. 17.01.2024. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/01/17/1015366-rossiya-v-2023-godu-rezko-narastila-postavki-spg-v-indiyu-i-turtsiyu> (дата обращения: 01.05.2024).

² ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» [Электронный ресурс] // Роснефть: офиц. сайт. URL: https://tyngd.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Vostochnaja_Sibir/tyngd/ (дата обращения: 22.03.2024).

³ Panda J. P. What does the Russia-Ukraine War Mean for India in the Long Term? [Электронный ресурс] // Institute for Security & Development Policy. 2022. URL: <https://www.isdp.eu/publication/what-does-the-russia-ukraine-war-mean-for-india-in-the-long-term/> (дата обращения: 10.03.2024).

Таким образом, выстраивание партнерских отношений с коренными народами Арктики, понимание их традиционных ценностей и изучение уникальных знаний станет важным аспектом взаимодействия Индии с арктическими странами по таким направлениям, как экологическая и климатическая безопасность, внедрение телемедицины, развитие науки и укрепление коммерческих связей, в том числе развитие туризма.

4. Развитие Северного морского пути и инфраструктуры вдоль него

Данное направление связано с трендом «транспорт и связь». Это потенциально перспективное направление для инвестирования, т. к. ученые-климатологи прогнозируют, что уже к середине XXI в. северные моря в летний период будут полностью освобождаться ото льда. Для Индии такой поворот событий означает появление новой морской трассы для перевозки углеводородов с арктического шельфа.

Возможность судоходства по морям Северного Ледовитого океана стимулирует Дели взаимодействовать с Россией для получения технологий строительства ледоколов и судов ледового класса и подготовки аттестованного для таких работ персонала. В 2021 г. в рамках Ежегодного двустороннего саммита и Восточного экономического форума представители Индии заявили о заинтересованности страны в совместном с Россией участии в развитии СМП. Однако индийские инвесторы опасаются последствий действия санкций западных стран, а потому с осторожностью относятся к инвестированию дорогостоящих долгосрочных проектов, какими являются инфраструктурные проекты в Арктике. Поэтому, несмотря на публичные заявления о готовности вкладываться в проекты по развитию СМП, в действительности Дели не направил финансирования на реализацию инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ.

Индия имеет двойственную позицию относительно развития СМП. С одной стороны, СМП даст Индии быстрые и безопасные перевозки сырья с арктического шельфа. С другой стороны, при увеличении грузопотока через СМП произойдет его снижение через южные морские пути, которые проходят через Индийский океан, который находится под контролем Индии, что представляет угрозу для стратегического и геополитического потенциала страны. Кроме того, СМП заинтересован Китай, который в случае улучшения ледовых условий за полярным кругом будет перевозить грузы, используя СМП. В этом случае у Индии не будет рычага давления на КНР, который она имеет сейчас, контролируя проходящие через Малаккский пролив и Индийский океан китайские грузоперевозки.

5. Сотрудничество с арктическими государствами

Управление и международное сотрудничество заявлено в качестве стратегического направления Индии в Арктике. Партнерство с арктическими странами поможет наращиванию национального потенциала Индии в регионе.

Еще в 2022 г. на втором саммите Индия — Северные страны премьер-министр Н. Модии отметил, что арктическая политика Индии обеспечивает хорошую основу для расширения сотрудничества между Индией и полярными странами в Арктическом регионе¹.

Активное взаимодействие Индии и Норвегии началось с 2006 г., когда Норвегию посетил индийский министр наук о Земле К. Сибал [9, с. 180–181]. В ходе переговоров стороны договорились о научном сотрудничестве между странами. В 2007 г. состоялась первая экспедиция индийских ученых на Шпицберген. Через год на Свальбарде была открыта первая индийская полярная научно-исследовательская станция «Химадри». В том же году Индия и Норвежский институт полярных исследований подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором прописали условия для сотрудничества в области полярных наук [3, с. 266]. В 2008 г. Индия получила членство в Комитете научных руководителей

¹ Remarks by Secretary (West) at the National Conference on Polar Sciences organised by National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) [Электронный ресурс] // Ministry of External Affairs. 2023. URL: <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/36560/remarks+by+secretary+west+at+the+national+conference+on+polar+sciences+organised+by+national+centre+for+polar+and+ocean+research+npcor+vasco+da+gama+goa> (дата обращения: 10.03.2024).

Нью-Олесунн. В 2012–2013 гг. норвежские и индийские ученые осуществили совместные экспедиции в район Баренцева моря [9, с. 181]. Совместная исследовательская деятельность стран продолжается и по настоящее время. Норвегия и Индия также взаимодействуют в области защиты прав коренных народов. По данному вопросу проводятся конференции, диалоги, встречи.

Таким образом, между Норвегией и Индией выстроились крепкие связи в научно-исследовательской сфере. Норвегия является ключевым партнером Индии по данному вопросу.

Партнерство между Индией и Финляндией началось позже и не достигло таких масштабов, как с Норвегией. То же самое можно сказать и о взаимодействии Индии со Швецией, Данией и Исландией. Сотрудничество между странами носит общий характер и не связано с развитием Арктического региона или управления им.

В 2018 г. премьер-министр Канады посетил Индию, было подписано совместное заявление, в котором была отмечена возможность индийских ученых принимать участие в научно-исследовательских проектах Канады [11, р. 16–22]. Однако сотрудничество в научной деятельности между Канадой и Индией находится на низком уровне.

Взаимодействие между Индией и США в Арктике отсутствует. Связано это с тем обстоятельством, что Индия не включена в арктическую стратегию США. Однако в 2024 г. США планируют принять обновленную арктическую стратегию Министерства обороны, в которой Индия значилась бы среди ключевых стратегических партнеров США¹. США признают, что Индия становится крупной арктической державой, с которой следует установить непосредственное сотрудничество.

Ранее уже рассматривался вопрос сотрудничества России и Индии в области добычи углеводородов в Арктике и инвестирования в арктические инфраструктурные проекты. Дели заинтересован в совместном с Россией строительстве ледоколов и подготовке высококвалифицированного персонала, способного работать в суровых арктических условиях. Развитие партнерства между Индией и Россией также будет способствовать привлечению индийских специалистов, новейших технологий, материальных ресурсов, финансов в Россию для построения инфраструктуры в российской Арктике.

Отсутствие партнерства между Индией и США в Арктике предопределило сотрудничество между Россией и Индией, которое сейчас развивается по многим направлениям. Однако если в обновленной арктической стратегии Министерства обороны США Индия будет включена как основной партнер США в Арктике и Индия примет данное предложение, то их союз может создать риски для выстраивания партнерства Индии и России в Арктической зоне РФ. Индии нужно будет принять одну сторону.

Таким образом, основным партнером Индии по арктическим проектам является Норвегия. Взаимодействие сосредоточено на научно-исследовательской деятельности. В России Индия видит поставщика углеводородного сырья и арктического игрока, способного поделиться технологиями по строительству ледоколов. С США арктическое сотрудничество на данный момент не налажено. С остальными странами Индия взаимодействует лишь для решения общего круга вопросов, не связанных с Арктикой.

Заключение

В проводимой Индией арктической политике можно выделить пять основных трендов, которые коррелируют с шестью ключевыми направлениями деятельности Индии в Арктике. Тренд «проведение научных исследований по изучению арктических территорий и изменению климата в регионе» тесно связан с наукой и исследованиями, изменением климата и защитой окружающей среды. Участие в добыче полезных ископаемых в Арктике коррелирует с направлениями «экономическое и человеческое развитие» и «наращивание национального потенциала». Взаимодействие Индии с коренными народами Арктики подчеркивает связь с направлением «управление и международное сотрудничество», а также с трендами «наука и исследования», «экономическое и человеческое развитие». Развитие СМП и инфраструктуры вдоль него видится составляющей трендов «транспорт и связь» и «наращивание националь-

¹ The Polar Tiger: Why India Must Be Included in the New U.S. Arctic Defense Strategy [Электронный ресурс] // High North News. 28.11.2023. URL: <https://www.highnorthnews.com/en/polar-tiger-why-india-must-be-included-new-us-arctic-defense-strategy> (дата обращения: 10.03.2024).

ного потенциала». Сотрудничество с арктическими государствами указывает на тренды «управление и международное сотрудничество» и «наращивание национального потенциала».

Сильными сторонами арктической политики Индии выступают принятие в 2022 г. Арктической политики; получение статуса наблюдателя в АС; провозглашение курса на изучение традиций и культуры коренных народов Арктики; заинтересованность развитием инфраструктуры СМП, а также тесное научное и экологическое сотрудничество с Норвегией. Данные, полученные в результате научной работы, используются индийскими учеными для выявления связей между изменением климата в Арктике и изменением системы муссонов, затоплением прибрежных индийских территорий и изменением климата в Гималаях.

Среди слабых сторон индийской арктической политики стоит выделить декларативный характер стратегического документа и отсутствие отдельного программного документа, в котором прописывались бы конкретные мероприятия, сроки их выполнения, источники финансирования. Однако т. к. Индия не является арктической страной, для нее отсутствие плана не несет серьезных отрицательных последствий, однако ущемляет ее геополитические амбиции и интересы. Еще одним недостатком является отсутствие специализированного органа по управлению и контролю за реализацией политики в Арктике.

Слабой стороной является завязанность курса политики на научных исследованиях. При этом положительным моментом выступает выделение в Арктической политике, помимо тренда «наука и исследования», еще пять актуальных направлений деятельности. Серьезным упущением представляется отсутствие судов ледового класса. Однако Индия уже взяла курс на взаимовыгодное сотрудничество по этому вопросу с Россией. Кроме того, Индия не входит в число наблюдателей в Совет Баренцева / Евроарктического региона и даже не подала заявку на получение статуса в организации. Проблемой является недостаточное финансирование научных проектов и слабое инвестирование бизнеса в арктические проекты. Стоит отметить, что у Индии два подхода к инвестированию. С одной стороны, и власти, и бизнес понимают необходимость участия в проектах, связанных с добычей полезных ископаемых в Арктике и развитием СМП. Это целесообразно и с экономической, и со стратегической точек зрения. С другой стороны, в индийских СМИ и работах индийских ученых часто берется во внимание экологический фактор — неизвестность того, как добыча полезных ископаемых скажется на экологии региона. Отмечается, что плавание по СМП может привести к быстрому таянию морских льдов, что негативно скажется на экономике страны. Кроме того, индийское руководство понимает и видит технологические и технические трудности освоения месторождений в регионе, высокую стоимость проектов и длительный период возврата инвестиций. При сотрудничестве с Россией проблемой выступают санкции западных стран, к которым Индия не присоединилась, однако которые могут ограничить возврат прибыли от реализованных проектов.

К возможностям Индии в Арктике следует отнести заключение контрактов на поставку углеводородов по льготным ценам; инвестирование экологических проектов в Арктическом регионе; проведение мониторинга окружающей среды в исследуемом регионе; изучение знаний и традиций коренных народов Арктики; шанс получить высококвалифицированный персонал, обладающий знаниями и умениями по строительству судов ледового класса и ледоколов, а также сами технологии строительства таких судов; участие в будущем в арктической повестке и принятие решений по управлению Арктическим регионом.

Таким образом, на данный момент слабых сторон в индийской политике в Арктике больше, чем сильных сторон, возможностей и угроз, что говорит о несформированности в полной мере арктической политики, ее нахождении на стадии становления.

В целом Индии следует выйти за рамки чисто научного подхода к Арктике. Для повышения своей значимости и статуса на международной арене стране нужно включиться в процесс принятия решений в данном регионе мира посредством активного участия в международных и региональных организациях, а также развития сотрудничества со всеми арктическими государствами для решения вопросов освоения, сохранения и развития Арктического региона, а также управления им.

Литература

1. *Веселова Д. Н.* Климатическая политика Российской Федерации: законодательные и институциональные аспекты // Дискурс-Пи. 2021. Т. 18. № 3. С. 96–111. EDN: RPSQP. DOI: 10.17506/18179568_2021_18_3_96
2. *Галищева Н. В.* Союз, проверенный временем. Индийско-российское экономическое сотрудничество: основные проблемы и перспективы // Азия и Африка сегодня. 2015. № 5. С. 10–15. EDN: TUPSOX
3. *Зайков К. С., Бхагват Д. В.* Арктическая политика Индии: исторический контекст // Арктика и Север. 2022. № 48. С. 261–274. EDN: FRMKWE. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2022.48.261
4. *Лексютина Я. В.* Китай и Индия в Арктике: интересы, стратегии и сотрудничество с Россией // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2019. № 4. С. 40–48. EDN: UIVMRH. DOI: 10.24866/1998-6785/2019-4/40-48
5. *Николаев Н. А.* Индийский интерес к Арктике в контексте арктической политики Китая // Проблемы постсоветского пространства. 2017. № 4 (4). С. 321–335. EDN: ZWBVIN. DOI: 10.24975/2313-8920-2017-4-4-321-335
6. *Новиков И. А.* Анализ проектов между Россией и Индией в нефтегазовом секторе и задачи на будущее // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 3 (117). С. 166–171. EDN: XJKNTM
7. *Райков Ю. А.* Арктика во внешней политике США и ведущих стран Восточной Азии // США и Канада: экономика, политика, культура. 2020. № 50 (6). С. 20–39. EDN: FCPXXD. DOI: 10.31857/S268667300009768-4
8. *Сунь С.* Треугольник РИК в Арктике: соперничество или сотрудничество? // Теории и проблемы политических исследований. 2017. Т. 6. № 2А. С. 346–365. EDN: ZDMGOJ
9. *Шаумян Т. Л., Журавель В. П.* Индия и Арктика: охрана окружающей среды, экономика и политика // Арктика и Север. 2016. № 24. С. 175–184. EDN: WJKLHZ. DOI: 10.17238/issn2221-2698.2016.24.175
10. *Хуа Ц.* Влияние международного дискурса Индии на арктическую политику страны // Арктика и Север. 2023. № 51. С. 156–171. EDN: NNNXCO. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2023.51.156
11. *Bhagwat J., Shaparov A. E.* India's Arctic Policy: Signs of a Pivot to Arctic Energy and the Northern Sea Route // Economic and Political Weekly. 2022. Vol. LVII. No. 20. P. 16–22.
12. *Gadihoke N.* Arctic Melt: The Outlook for India // Maritime Affairs Journal of the National Maritime Foundation of India. 2012. Vol. 8. No. 1. P. 1–12. DOI: 10.1080/09733159.2012.690287
13. *Kanagavalli S.* Third Pole's View on the North Pole — India's Arctic Policy [Электронный тресурс] // Polar Research and Policy Initiative. 12.04.2022. URL: <https://polarconnection.org/third-pole-india-arctic-policy/> (дата обращения: 22.03.2024).
14. *Sinha U. K., Gupta A.* The Arctic and India: Strategic Awareness and Scientific Engagement // Strategic Analysis. 2014. Vol. 38. No. 6. P. 872–885. DOI: 10.1080/09700161.2014.952945

Об авторе:

Веселова Дарья Николаевна, доцент кафедры российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация); преподаватель ФСПО Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Санкт-Петербург, Российская Федерация); доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС» (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук;
e-mail: daria-voronchikhina@mail.ru; ORCID: 0000-0002-6674-0357

References

1. Veselova D. N. Climate Policy of the Russian Federation: Legislative and Institutional Aspects // Discourse-P [Diskurs-Pi]. 2021. Vol. 18. No. 3. P. 96–111. (In Russ.) EDN: RPSQP. DOI: 10.17506/18179568_2021_18_3_96
2. Galishheva N. V. Union Spent Time. Indian-Russian Economic Cooperation: Key Challenges and Prospects // Asia and Africa Today [Aziya i Afrika segodnya]. 2015. No. 5. P. 10–15. (In Russ.) EDN: TUPSOX
3. Zaikov K. S., Bhagwat J. V. India's Arctic Policy: The Historical Context // Arctic and North [Arktika i Sever]. 2022. No. 48. P. 261–274. (In Russ.) EDN: FRMKWE. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2022.48.261
4. Leksyutina Ya. V. China and India in the Arctic: Interests, Strategies, and Cooperation with Russia // Ojkumena. Regional researches [Ojkumena. Regionovedcheskie issledovaniya]. 2019. No. 4. P. 40–48. (In Russ.) EDN: UIVMRH. DOI: 10.24866/1998-6785/2019-4/40-48

5. Nikolaev N. A. Indian Interest in the Arctic in the Context of China's Arctic Policy // Post-Soviet Issues [Problemy postsovetskogo prostranstva]. 2017. Vol. 4. No. 4. P. 321–335. (In Russ.) EDN: ZWBBIH. DOI: 10.24975/2313-8920-2017-4-4-321-335
6. Novikov I. A. Analysis of the Directions of the Development of Cooperation between Russia and India in the Oil & Gas Sector // News of the Saint Petersburg State Economic University [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2019. No. 3 (117). P. 166–171. (In Russ.) EDN: XJKNTM
7. Raikov Yu. A. The Arctic in the U.S. Foreign Policy and the Leading East Asian Countries // *USA & Canada: Economics, Politics, Culture* [SShA i Kanada: ekonomika, politika, kul'tura]. 2020. No. 50 (6). P. 20–39. (In Russ.) EDN: FCPXXD. DOI: 10.31857/S268667300009768-4
8. Sun' S. Triangle RIC in the Arctic: Rivalry or Cooperation? // Theories and Problems of Political Studies [Teorii i problemy politicheskikh issledovaniy]. 2017. Vol. 6. No. 2A. P. 346–365. (In Russ.) EDN: ZDMGOJ
9. Shaumyan T. L., Zhuravel V. P. India and the Arctic: Environment, Economy and Politics // Arctic and North [Arktika i Sever]. 2016. No. 24. P. 175–184. (In Russ.) EDN: WJKLHZ. DOI: 10.17238/issn2221-2698.2016.24.175
10. Hua J. The Impact of India's International Discourse on Its Arctic Policy // Arctic and North [Arktika i Sever]. 2023. No. 51. P. 156–171. (In Russ.) EDN: NNNXCO. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2023.51.156
11. Bhagwat J., Shaparov A. E. India's Arctic Policy: Signs of a Pivot to Arctic Energy and the Northern Sea Route // Economic and Political Weekly. 2022. Vol. LVII. No. 20. P. 16–22.
12. Gadihoke N. Arctic Melt: The Outlook for India // Maritime Affairs Journal of the National Maritime Foundation of India. 2012. Vol. 8. No. 1. P. 1–12. DOI: 10.1080/09733159.2012.690287
13. Kanagavalli S. Third Pole's View on the North Pole — India's Arctic Policy [Electronic resource] // Polar Research and Policy Initiative. 12.04.2022. URL: <https://polarconnection.org/third-pole-india-arctic-policy/> (accessed: 22.03.2024).
14. Sinha U. K., Gupta A. The Arctic and India: Strategic Awareness and Scientific Engagement // Strategic Analysis. 2014. Vol. 38. No. 6. P. 872–885. DOI: 10.1080/09700161.2014.952945

About the author:

Darya N. Veselova, Associate Professor of Department of Russian Politics of Faculty of Political Science of St. Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation); Lecturer at the Faculty of Secondary Professional Education of the North-West Institute of Management of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russian Federation); Associate Professor of the Department of Civil Law Disciplines of the Faculty of Law of AN HEO "University associated with IA EAEC" (Saint Petersburg, Russian Federation), PhD in Political Sciences;
e-mail: daria-voronchikhina@mail.ru; ORCID: 0000-0002-6674-0357